

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KDO SMO¹

Naše poslanstvo je pomagati državam članicam, da izboljšajo svojo politiko in prakso inkluzivnega izobraževanja za vse učence. Vse naše delo je v skladu z mednarodnimi političnimi pobudami in političnimi pobudami Evropske unije na področju izobraževanja, enakosti, enakih možnosti in pravic za vse učence ter jih neposredno podpira.

Smo neodvisna organizacija, ki deluje kot platforma za sodelovanje za naših 31 držav članic².

Prizadevamo si zagotoviti več sistemov inkluzivnega izobraževanja, saj smo edini evropski organ, ki ga države članice vzdržujejo za to posebno poslanstvo. Od ustanovitve v letu 1996 Agencijoso financirajo ministrstva za izobraževanje v naših državah članicah in Evropska komisija ter jo podpira Evropski parlament.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje

² Avstrija, Belgija (flamska in francosko govoreča skupnost), Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo (Anglija, Severna Irska, Škotska in Wales).

NA KAJ SE OSREDOTOČAMO

INFORMACIJE NA PODLAGI DEJSTEV

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (2006) ter različne direktive in sporočila EU jasno navajajo, da države članice ne smejo več razpravljati o tem, *kaj* je inkluzivno izobraževanje in *zakaj* naj bi ga zagotavljale. Zdaj je treba določiti smernice o tem, *kako* se sistemi inkluzivnega izobraževanja lahko izvajajo na ravni učitelja, razreda, šole, regije, občine in nacionalne politike. Državam zagotavljamo **informacije na podlagi dejstev** in priporočila o tem, kako izvajati ključne politike v praksi.

Osredotočamo se na inkluzivno izobraževanje v najširšem pomenu – ki se ukvarja z različnostmi in raznolikostmi učencev v vseh izobraževalnih okoljih, in sicer **z vidika človekovih pravic in kakovosti**.

PRISTOP VEČ DELEŽNIKOV

Prek mreže naših držav in sodelovanja strokovnjakov pri projektih združujemo perspektive **politike, prakse in raziskav**. Ta edinstvena kombinacija omogoča prepoznavanje povezav med temi tremi perspektivami in nato pripravo izčrpnih priporočil za politiko in prakso, ki upoštevajo vse perspektive.

SKUPNI GLAS

S sodelovanjem z našimi državami članicami zagotavljamo, da se **znanje in sredstva v posameznih državah** osredotočajo na **usklajene in dogovorjene argumente**. Ti nosijo zadostno težo, da se slišijo kot skupni glas o ključnih vprašanjih na evropski in mednarodni ravni.

Tako ima zdaj 31 držav članic skupno stališče o sistemih inkluzivnega izobraževanja, ki opredeljuje našo vizijo. Gre za velik dosežek, ki poudarja, kako si lahko države z zelo različnimi pristopi k inkluziji delijo skupno vizijo kakovostnega inkluzivnega izobraževanja za vse učence.

Med vsemi državami članicami Agencije je **končna vizija** sistemov inkluzivnega izobraževanja je zagotavljanje, da so vsi učenci vseh starosti deležni priložnosti za smiselno, visokokakovostno izobraževanje v svoji lokalni skupnosti, skupaj s svojimi prijatelji in vrstniki.

PLATFORMA ZA VZAJEMNO UČENJE

Agencija predstavlja platformo za **vzajemno učenje** za države članice ter njihove predstavnike in strokovnjake. Udeležba v dejavnostih Agencije – kot so projektni obiski držav – spodbuja vzajemno učenje. Koristi imajo tako udeleženci iz dežel gostiteljic kot udeleženci na obisku v državah, saj vzajemno učenje pospešuje **samopregledovanje in izmenjavo izkušenj**. To podpira dolgoročen razvoj in izvajanje politike med udeleženci projektov.

KAKO DELUJEMO

Pri našem delu se ukvarjamo predvsem z izboljšanjem dosežkov *vseh* učencev na vseh stopnjah inkluzivnega vseživljenjskega učenja. To mora potekati na smiseln način, ki povečuje življenjske priložnosti učencev in njihove možnosti za aktivno sodelovanje v družbi.

Za spodbujanje tega cilja izvajamo vrsto dejavnosti:

PROJEKTI

Zbiramo in analiziramo podatke ter državam članicam zagotavljamo priporočila in smernice za politike in prakse, hkrati pa izmenjujemo informacije o prioritetnih temah s pomočjo projektnega dela.

Vsi tematski projekti se osredotočajo na vprašanja, ki so skupnega pomena za oblikovalce politik za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje. Z leti smo zajeli veliko različnih vprašanj, vključno z zgodnjo obravnavo v otroštvu, izobraževanjem učiteljev, politikami financiranja, ocenjevanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, IKT in dostopnostjo informacij ter izboljšanjem dosežkov vseh učencev.

Prihodnji projekti se bodo osredotočali na politike inkluzivnega izobraževanja o preprečevanju šolskega neuspeha, politiko v podporo ravnateljem pri izvajanju inkluzivnega izobraževanja, pripravo učiteljev za učinkovito vključevanje vseh učencev in preučevanje učinkov inkluzivnega izobraževanja pri podpiranju dolgoročne družbene vključenosti.

NOTRANJE EVALVACIJE ZAKONODAJE

Naša notranja evalvacija in analiza zakonodaje (CPRA) je nova oblika individualiziranih informacij o državah. Državam zagotavlja razmislek o njihovih trenutnih političnih okvirih za inkluzivno izobraževanje. Poleg tega vsaki državi ponuja posebna priporočila glede prednostnih nalog, ki jih je treba obravnavati.

ZUNANJE SVETOVALNE STORITVE

S posameznimi državami sodelujemo v okviru dvostranskih sporazumov o zunanji evalvaciji njihovih sistemov inkluzivnega izobraževanja. Evalvacija preučuje trenutne prednostne naloge glede na sklop standardov, ki ga opredeli zadevna država. Zunanja evalvacija je pristop, ki pomaga pri seznanjanju s samopregledovanjem na različnih ravneh sistema in prepoznavanju področij za prihodnje razvojno delo v okviru sistema države. ▶

Prav tako zagotavljamo svetovalne storitve mednarodnim organizacijam, ki preiskujejo vprašanja politike o inkluzivnem izobraževanju, ki so v našem skupnem interesu.

ŠIRJENJE INFORMACIJ

Rezultati in ugotovitve našega dela se na splošno širijo v okviru evropske mreže držav članic in zunaj nje. Vse informacije so na voljo na spletni strani Agencije, kjer se lahko brezplačno prenesejo rezultati projektov, kot so poročila, vključno s poročili o politiki, pregledi literature in informativni letaki. Glavni rezultati projektov so na voljo v vseh 25 uradnih jezikih Agencije.

Naša spletna stran vsebuje veliko informacij o vsaki državi članici. To vključuje nacionalne preglede pravnih sistemov, financiranja, izobraževanja na področju posebnih potreb, usposabljanja učiteljev, podatkov in kazalnikov kvalitete o državah ter novice o njih.

KONFERENCE, SEMINARJI IN POLITIČNI DOGODKI

Organiziramo konference, seminarje, okrogle mize, tematske sestanke in druge dogodke ter na njih sodelujemo. Ti različnim interesnim skupinam nudijo priložnost za ozaveščanje, učenje drug od drugega, izmenjavo informacij o prednostnih področjih ter omogočajo povezovanje med udeleženci.

EVROPSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Sodelovanje z evropskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami, kot so UNESCO in njegovi zavodi (Mednarodni urad za izobraževanje, Inštitut za informacijske tehnologije v izobraževanju), OECD, Eurostat, Eurydice, Cedefop in Svetovna banka, je pomemben vidik našega dela.

Več posameznih organizacij deluje v smeri skupnih ciljev, ki jih vodijo skupne vrednote. Sodelujemo v projektnih dejavnostih s številnimi organizacijami, da bi se na ta način izognili prekrivanju dejavnosti in omogočili družbam, da postanejo bolj inkluzivne.

STOPITE Z NAMI V STIK

Če želite s kom govoriti o inkluzivnem izobraževanju v vaši državi, se obrnite na nacionalne predstavnike Agencije v Sloveniji. Vse podrobnosti je mogoče najti v rubriki »Informacije po državah« ('Country information') na spletni strani Agencije:

www.european-agency.org/country-information

Za morebitna vprašanja o Agenciji in njenem delu se obrnite na:

Sekretariat Agencije:
secretariat@european-agency.org

ali na naš urad v Bruslju:
brussels.office@european-agency.org